

O'ZBEK TILIDA IRONIYA VA UNING IFODA VOSITALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565342>

Temirova Nazira Akbayevna

Magistr

Termiz davlat Universiteti

Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya: *Tezisning maqsadi ironiyani filologik nuqtai nazardan tekshirish va uni san'at, til, madaniyat, falsafa, bilish va hodisalar nuqtayi nazaridan o'rganishdir.*

Tayanch so'zlar: *lingvistik va poetik yondashuv, hodisa, shakl, ma'no, vazifa, Suqrot ironiyasi, romantik ironiya, postmodernistik ironiya, pragmatika.*

Ironiya aslida shakl va mazmunning zid munosabatiga asoslangan hodisa yoki usul. So'zlovchi borliqni kuzatar ekan, unga o'zining va o'zgalarning ayon munosabati kuzatilayotgan ob'ekt ifodasini o'zgacha, bilvosita, mohiyatga zid qurishni taqozo qiladi. Go'yo kuzatilayotgan narsa boshqa bo'lib, aytilayotgan narsaga aylanma yo'llarsiz mos kelayotgandek tasavvur uyg'otsa-da, so'zlovchi fikr va ifoda mos emasligiga nolisoniy yoki pragmatik asoslarda ishora qiladi. Bu, ikkinchi tomondan, kulgili narsani jiddiydek qabul qilishga yolg'ondakam “intilish” istagi bilan bog'lanib, shubhali ko'tarinkilik va skeptik kayfiyat hosil qiladi.

Ironiyaning taraqqiyoti va o'rganilish bosqichlarini farqlash lozim. Ularning bir-biriga zich munosabati har birini alohida-alohida va bir-biriga bog'lagan holda qarashni taqozo qiladi.

Ironiyashunoslar tomonidan uning taraqqiyotidagi quyidagi muhim bosqichlar farqlanishini ko'rish mumkin:

1. Suqrot ironiyasi.
2. Romantik ironiya.
3. Postmodernistik ironiya.

Garchi o'zi bu atamani qo'llamagan, unga nisbatan o'z hayotiy va falsafiy munosabatini aniq ifodalagan bo'lsa-da, ilmiy jamoatchilik orasida Suqrot ironiyasi atamasi mashhur. Bu atamaning mohiyati ko'rilgan, ko'ringan va asliyat orasidagi ziddiyat mavjudligi asosida idrok etiladi. Bu quyidagilarda namoyon bo'lishi juda ko'plab manbalarda qayd etilgan. Ironiya, birinchidan, Suqrotning o'z hamsuhbatlarini yolg'ondakam maqtashi va alqashida namoyon bo'ladi (asl holat bilan Suqrot ifodasi (fikri emas) orasidagi qarama-qarshilik).

Ikkinchidan, Suqrotning o'zini tahqirlashi va o'zgaralar oldida o'z nafsoniyatini yerga urishida ham ironiya namoyon bo'ladi. Holbuki, hamsuhbatlari orasida hech kim Suqrotchalik obro' va sha'nga ega emas edi. Aslida o'zini tahqirlash ham uning asl maqsadiga nomuvofiq bo'lib, voqelik va ifoda orasida zidlik mavjud. Uchinchidan, Suqrot ironiyasi o'zni zohiran bilmagandek tutish, aslida haqiqiy donish va hikmatga intilish oqibatidir. Zero, Suqrot o'zi ta'kidlaganidek, u hech narsa bilmasligini biladi, boshqalar esa hatto shuni ham bilmaydi. U hamsuhbatlarini ironiya asosida haqiqatni anglashga o'rgatdi, o'z xatti-harakatlarini o'zlari tanqidiy baholay olishlariga erishishga urindi, shunday yo'l tutdiki, kishi o'z xatolarini o'zlari anglay olsin. Ironiya uning uchun maqsadga aylanib qolmadi, balki kishilarni axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalash vositasi sifatida namoyon bo'ldi. Zero, o'z xatti-harakatlariga tanqidiy munosabat, uni ironiya vositasida namoyon qilish kishiga o'zining kundalik hayoti, tajribalari va bilimlari asosida o'z-o'ziga hisob berish, yuksak axloqiy mezonlar asosida o'z axloqini “o'lchash”ga, insonning o'z qalbini haqiqat qo'rg'oniga aylantirishga xizmat qiladi. Suqrotning ironiyalari ana shunga xizmat qilganligi bilan xarakterlidir. Suqrot ironiyalari ob'ektiv voqelikni o'zgartirish vositasiga aylandi va alloma ana shu an'ana rivojiga turtki berdi. Bu an'ana rivojlandi va ma'lum davrga kelib romantik ironiya shakliga kirdi.

Romantik ironiya ijod va tafakkurda romantik tendentsiyalar shakllanishi va kuchayishi jarayoni bilan bog'lanadi. 1790 yillarda Germaniyada vujudga kelgan romantizm oqimi utilitarizm (axloqning asosi foyda olish, manfaat ko'rish deb biluvchi ta'limot, idealistik falsafiy oqim) va shaxslararo farqlarni yo'qotish hamda ularni uyg'unlashtirishga, sarhadsiz ozodlikka intilish, mukammalashuv va yangilanish ishtiyoqi, shaxsiy va fuqarolik mustaqilligi pafosi sifatida namoyon bo'ldi.

Avvalo, romantik ironiya olmon faylasufi Fridrix Shlegel (1772-1829) tomonidan Platon dialoglari, Fixte g'oyalari asosida batafsil va atroflicha ko'rib chiqilgan. U ironiyani “nosistematik falsafiy mushohada”, borliqqa ironiyaviy munosabat sifatidagi “fragmentar falsafiy fikr mahsuli”, “borliqqa tanqidiy munosabat” fenomenini sifatida tushunib, uni o'zida manfaatlar qarama-qarshiligini go'yoki so'ndiruvchi yashirin imkoniyat, ziddiyatlardan ustun turuvchi va uni inkor etuvchi hodisa sifatida qaraydi. F.Shlegel ta'kidicha, falsafiy fenomen sifatidagi ironiyaning qimmati uning o'zida mantiqiy ziddiyatlilik xususiyatini aks ettirishidir. Shunisi qiziqki, ironiyaviy fikr idrokiy fikrga qarama-qarshi qo'yiladi. Bunda ratsional fikrda qarama-qarshilik kuzatilmasligi e'tiborga olinadi. Shu boisdan idrok hokim bo'lgan joyda ironiya bo'lmaydi degan tezisni to'g'ri tushunmoq lozim.

F.Shlegelning ayrim fikrlarini keltiramiz. Unga ko'ra, ironiya ruhi, zakovat – bu "kimyoviy ruh", ya'ni bu ruh ichki qarama-qarshilik asosida rivoj topadi. Munosabat, niyat va ifoda orasidagi ziddiyat ironiyaviy ruhning doyasidir. Uningcha, ironiyaviy munosabat nafaqat ichki qarama-qarshiliklari nuqtai nazaridan qaraladigan hodisa, balki bir yoqlamalikni umumlashtiruvchi, universallashtiruvchi, birlashtiruvchi va jiplashtiruvchi hamdir. Shuningdek, o'tkirlilik va ironiya dialektikasi shundaki, muayyanlik (ziddiyatsizlik) va qarama-qarshilik shunchaki yonma-yon qo'yilmaydi. Qarama-qarshi tomonlar o'tkir ziddiyat asosida bog'lanadi, ana shu bog'lanishda chuqur yashiringan haqiqatga ishora qiladi, bu haqiqat esa ana shu qarama-qarshilik kurashidan tug'iladi. Ironiya qarama-qarshiliklarni o'zida mujassamlashtirgan holda kuchli sintez vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Tilda ziddiyatli tomonlarni ironiyachalik yaxlitlaydigan, shu bilan birga, ularning kurashini aks ettiradigan vosita yoki figurani topish qiyin. Qarama-qarshilik, ziddiyat asosida sub'ektiv bilish mahsuli bo'lgan kognitiv struktura shakllanadi. Bu holatning F.Shlegel ta'limotida gnoseologik akt sifatida ham, kognitiv hodisa sifatida ham kuzatilganligi qayd etilmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sokrat so'zlari. 470-399.
 2. Fridrix Shlegel. "Lukida". 1799. 185 b.
 3. A.S.Panarin "Globalizm vasvasasi". 2002. 415 b.
 4. Y.B.Borev. "Estetika". 2002. 511 b.
 5. S.I.Poxodning "An'anaviy va iqtibosli belgilarning nomuvofiqligi" 1989 yil.
60 p.
-